

УДК 378.14

*О. А. Назаркін***ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ: СТРУКТУРА І ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ**

Розкрито сутність проектно-конструкторської компетентності й надано характеристику її основних компонентів. Визначено умови запровадження компетентнісного підходу при підготовці інженерів. Виявлено специфіку інженерної освіти. Виявлено сенс та основні принципи, предмет і центральну проблему освітніх технологій. Визначеність цілей дозволяє перейти до суворой технології навчально-виховного процесу. Обґрунтовано, що спосіб постановки цілей, який передбачає освітня технологія, відрізняється підвищеною інструментальністю, оскільки цілі навчання формулюються через його результати, що знайшли своє виявлення у діях учнів.

Підкреслено зв'язок освітньої технології з загальною методологією, цілями і змістом навчального процесу. Технологія розглядається як засіб реалізації певної освітньої парадигми, як концентрований вираз колективної майстерності. Виділено основні ознаки освітніх технологій: діагностичне цілеутворення і результативність, економічність, коректованість. Виділено загальні принципи освітніх технологій, описані правила технології викладання, охарактеризовані різні види освітніх технологій.

Виявлено відмінності сучасного підходу до освіти в Україні. Описано нові вимоги до підготовки кадрів. Сучасні університети розглядаються як носії європейської свідомості. Визначено місце та роль вищого навчального закладу в системі «інститут – студент – роботодавець». Виявлено ризики некритичного прийняття ринкової ідеології, розуміння освіти як послуги, а не як соціальної місії. Запропоновано освітні механізми створення умов для творчої самореалізації кожного громадянина України. На основі виділення основних тенденцій у сфері освіти описується сучасна освітня парадигма і напрями модернізації освіти у Харківському регіоні.

Ключові слова: інженер, інженерна освіта, компетентнісний підхід, проектно-конструкторська компетентність, функція освіти.

***Назаркин А. А. Проектно-конструкторская компетентность
будущих инженеров: структура и проблемы формирования***

Раскрыта сущность проектно-конструкторской компетентности и дана

характеристика ее основных компонентов. Определены условия внедрения компетентностного подхода при подготовке инженеров. Выявлена специфика инженерного образования. Выявлен смысл и основные принципы, предмет и центральная проблема образовательных технологий. Определённость целей позволяет перейти к строгой технологии учебно-воспитательного процесса. Обосновано, что способ постановки целей, который предлагает образовательная технология, отличается повышенной инструментальностью, поскольку цели обучения формулируются через его результаты, выраженные в действиях учащихся. Подчеркнута связь образовательной технологии с общей методологией, целями и содержанием учебного процесса. Технология рассматривается как средство реализации определенной образовательной парадигмы, как концентрированное выражение коллективного мастерства. Выделены основные признаки образовательных технологий: диагностичное целеобразование и результативность, экономичность, корректируемость. Выделены общие принципы образовательных технологий, описаны правила технологии преподавания. Дана характеристика различных видов образовательных технологий. Выявлены отличия современного подхода к образованию в Украине. Описаны новые требования к подготовке кадров. Современные университеты рассматриваются как носители европейского сознания. Определено место и роль высшего учебного заведения в системе «институт – студент – работодатель». Выявлены риски некритического принятия рыночной идеологии, понимания образования как услуги, а не как социальной миссии. Предложены образовательные механизмы создания условий для творческой самореализации каждого гражданина Украины. На основе выделения основных тенденций в сфере образования описывается современная образовательная парадигма и направления модернизации образования в Харьковском регионе.

Ключевые слова: *инженер*, инженерное образование, компетентностный подход, проектно-конструкторская компетентность, функция образования.

Nazarkin O. Future engineers' project and design competence: problems of structure and formation

The essence of the project and design competence has been revealed, its main components are characterized. Conditions of introducing a competence-based approach in training engineers have been determined. Specific features of training engineers are described. The essence, main principles and the central of problem of educational technologies are explicated. Defining goals leads to the introduction of a strict educational technology. It has been proved that the goal-

setting technology is characterized by a higher instrumental capacity, as educational aims are formulated through its results manifested in learners' activities. A connection of an educational technology with general methodology, aims and content of the teaching process is also underlined. Educational technology is regarded as a means of realizing a certain educational paradigm, a concentrated manifestation of collective mastery. The main principles of educational technologies, such as diagnostic goal formation and result orientation, efficiency, possibility of correction, i.e. operative feedback, consistently oriented at clearly defined goals are considered. It is proved that due to those characteristics, an educational technology is perceived as both a complex of activities and a mechanism of involving a personality into activities. Distinctions of modern approach to education in Ukraine are revealed. New requirements to training are described. Modern universities are considered as carriers of the European consciousness. The place and role of a higher educational institution in «university – student – employer» system is defined. Risks of noncritical acceptance of market ideology, understanding of education as a service rather than a social mission are revealed. The educational mechanisms of creation of conditions for self-realization of every citizen of Ukraine. Modern educational paradigm and directions for modernization of education in Kharkov Region are described on the basis of the outlined main tendencies in the educational sphere.

Key words: engineer, engineering education, competence-based approach, project and design competence, function of education.

Недостатня ефективність вітчизняної освіти обумовлюється наразі багатьма факторами, серед яких: слабка компетентісна спрямованість освіти; проблеми невідповідності змісту освіти принципам орієнтації на майбутню професію і потребам ринку праці; перевантаженість навчальних програм фактичним матеріалом; відсутність вибору програм; низька якість підручників; неефективність впровадження освітніх інновацій; низька мотивуюча і мобілізуюча роль методів викладання, які застосовуються в українських вищих навчальних закладах [2; 3]. У зв'язку з цим зростає актуальність проблеми модернізації професійно-технічної освіти, оскільки саме в цій сфері діяльності можливо виховувати майбутніх фахівців у дусі пріоритету інноваційного аспекту розвитку, де може здійснюватися трансформація суспільних цінностей у напрямі пріоритетності творчої роботи.

Віддаючи належне науковій і практичній значущості праць з проблем

формування професійної культури майбутнього фахівця (І. Зязюна, В. Кременя, О. Коваленко, М. Лазарева, І. Мачуліної, Є. Подольської та ін.), слід зазначити відсутність виявлення специфіки інженерної освіти і висерпного аналізу формування професійної компетентності інженера.

Мета статті – визначення умов запровадження компетентнісного підходу у підготовці інженерних кадрів.

Головним критерієм оцінки функціонування системи освіти є затребуваність випускників ринком праці та їх висока конкурентоспроможність при оцінюванні рівня кваліфікації роботодавцями. Поняттям, що підкреслює єдність теоретичних знань і практичної діяльності на ринку праці і дозволяє адекватно і зрозуміло описувати результати освіти, виступає «компетентність». Компетентнісний підхід в освіті являє собою приведення її у відповідність з новими умовами і перспективами – це виникнення стратегічної установки освіти на адекватність, на здатність застосовувати набуті знання для реконструювання тих умов і об'єктів, які створюють напруженість у соціальній системі.

Поняття «компетентність» виявляється значне ширшим за поняття «знання», «уміння», навички», оскільки охоплює ще й такі властивості особистості, як спрямованість (мотивація, ціннісні орієнтації); здатність долати стереотипи, відчувати проблеми; проникливість, гнучкість мислення; характер (самостійність, цілеспрямованість вольові якості) та ін. [4].

У сучасних умовах вищій навчальний заклад може закріпити своє положення в системі «інститут – студент – роботодавець» лише за рахунок виявлення реальних складових попиту потенційних споживачів-роботодавців, щодо підготовки конкурентоспроможних на ринку праці спеціалістів. У ході опитування 500 роботодавців Харківського регіону в 2010 році було виявлено, що найбільш значущою компетенцією з 12, що були запропоновані, 85,5% респондентів вважають здатність випускника знаходити необхідну і достатню інформацію. Здатність випускника раціонально розподіляти власні зусилля для самостійного вирішення конкретних завдань важливою і дуже важливою вважає 80,7% респондентів. Експерти відзначають слабку компетентнісну спрямованість професійно-технічної освіти, а також невідповідність змісту освіти засадам орієнтації на майбутню професію та потребам ринку праці. Навчальні програми перевантажені

фактичним матеріалом. Відсутній вибір програм, низька якість підручників, неефективно відбуваються процеси освітніх інновацій, потребують вдосконалення методи викладання [1, с. 49–50].

Інженерна діяльність тісно пов'язана з технікою і технологією, розробкою і безпосереднім створенням технічних систем, їх функціонуванням і керуванням. Винятковою функцією інженера є інтелектуальне забезпечення процесу створення техніки, на основі застосування наукових знань у технічній практиці. На цій підставі, по-перше, спеціальна інженерна освіта визначається як сутнісна характеристика інженерної діяльності і, по-друге, пред'являються високі вимоги до інженерної освіти, у тому числі й у частині формування проектно-конструкторської компетентності у процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Загальноосвітні програми передбачають готовність випускників до професійної діяльності відповідно до рівня набутих компетенцій. Згідно з класифікацією кваліфікацій інженерної діяльності, від інженера потрібна готовність до ведення комплексної інженерної діяльності, проектування і розв'язування складних інженерних завдань, тому проектно-конструкторська компетентність покликана стати необхідним компонентом результату навчання професії.

Інженерна освіта, що реалізує компетентнісний підхід, передбачає таку організацію структури і усього навчального процесу, які націлені на кінцевий результат – якість діяльності випускників, що вимірюється у компетенціях. Проектно-конструкторська компетенція майбутнього інженера – одна зі складових у структурі діяльності фахівця, де закладається здатність до професійної діяльності, спрямованої на формування інженерного мислення. Саме такою діяльністю і є інженерне проектування.

Реалізація інженерного проектування у вищому навчальному закладі наближає студента до реальної професійної діяльності, робить знання активними, учить не тільки використовувати наявні, але й шукати необхідні для вирішення завдання знання.

Проектно-конструкторська компетентність розуміється нами як особистісна, інтегративна, сформована характеристика здатності та готовності випускника (фахівця), що проявляється у проектуванні,

на основі володіння спеціальними проектно-конструкторськими знаннями і уміннями, використання сучасних технологій і засобів проектування, обґрунтованого вибору і оптимізації у випадку багатоваріантності рішень; врахування швидкої зміни технологій. Діяльна структура проектно-конструкторської компетентності визначається як єдність компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного і рефлексивно-оціночного [4].

1) *мотиваційно-ціннісного компонента*, що проявляється у позитивному відношенні до проектування і конструювання у професійній діяльності, на основі чого надалі формується стійкий інтерес до проектування і конструювання у професійній галузі, а також відбувається формування загальних професійних компетенцій;

2) *когнітивного компонента* заснований на знанні теоретичних основ побудови зображень просторових форм на площини, придбанні умінь і навичок, необхідних для професійного виконання проектно-конструкторської діяльності;

3) *діяльнісного компонента*, що заснований на комплексі навичок організації проектно-конструкторської діяльності, що включає способи проектно-діяльності, спеціальні конструкторські вміння, що відбиває можливість інженера в створенні нових систем і технологій;

4) *рефлексивно-оціночного компонента*, що включає самоаналіз і самооцінку інженером своєї проектно-конструкторської діяльності та її результатів, дозволяє осмислити і оцінити ступінь реалізації бажаних цілей проектно-конструкторської діяльності, спрямованої на розкриття професійно-значимих знань, умінь і навичок.

Реалізацією проектно-конструкторської компетентності через перераховані компоненти діяльності стає не передача інформації, а розвиток здібностей у студентів компетентно вирішувати проблеми і завдання, опановувати, інакше кажучи, цілісною професійною діяльністю. У зв'язку з цим досить продуктивним виявляється створення мережі експериментальних педагогічних майданчиків на базі професійно-технічних навчальних закладів за відповідними галузевими напрямками у рамках роботи з розробки і впровадження державних стандартів робітничих професій.

Доцільним вважається також розширення практики соціального

партнерства вищих навчальних закладів з роботодавцями, громадянами та їх об'єднаннями і залучення їх до процесу вироблення і прийняття рішень з проблем вищої освіти; оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямками, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі «наука – освіта – технології» шляхом інтеграції з науковими установами та виробництвом.

Список літератури

1. Выпускник вуза в современном социокультурном пространстве / под общ. ред. Е. А. Подольской. – Харьков : Изд-во «НУА», 2010. – 532 с.
2. Мачуліна І.І. Методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти в Україні / І.І. Мачуліна // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 59–64.
3. Подольська Є. А. Децентралізація освіти: нові виклики, ризики й регіональні виміри / Єлизавета Подольська, Олександр Назаркін // Вища освіта України. – 2016. – № 2(61). – С. 25–30.
4. Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / кол. авторів, наук. ред. В.І. Подшивалкіна. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – 546 с.

References

1. Podolskaya Y. A. (eds.) Vypusknik vuza v sovremenom sociokulturnom prostranstve [A higher school graduate in modern socio-cultural space], Kharkiv, PUA, 2010, 532 p.
2. Machulina I. I. Metodologichni zasady innivatziynogo rozvytku vysthoj osvity v Ukraini [Methodological fundamentals of higher education innovative development in Ukraine]. Vcheni zap. Hark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.» [Collection of scientific works «PUA»], 2011, Vol. 17, pp. 59–64.
3. Podolska Y. A., Nazarkin O. A. Detsentralizatsiya osvity: novi vyklyky, ryzyky j regionalni vymiry [Education decentralization: new challenges, risks and regional peculiarities]. Vystha osvita Ukrainy [Higher Education of Ukraine], 2016, № 2(61), pp. 25–30.
4. Podshivalkina V.I., eds. Sotsialni tehnologij: zarady chogo? yakym chynom? z yakym rezultatom? [Social technologies: what for? in what way? with what results?]. Odesa, Odeskiy national university named after I. I. Mechnikov, 2015, 546 p.